

АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

Нишонова Г.Ф.

Узбекистан, г.Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19016077>

Ключевые слова: антропонимы, антропонимическая формула, отчество, ономастика, имена собственные.

Аннотация. В статье исследуется история и развитие русских имён, начиная с их исторических истоков и традиционного применения и вплоть до современных тенденций. Особое внимание уделяется социокультурным факторам, влияющим на формирование имён, а также трансформации их значений и форм в разные эпохи. Анализируется значение имён в русской культуре, их символическое значение и функциональная роль.

Антропонимы, являясь значимым компонентом языковой системы, долгое время привлекали внимание лингвистов и становились предметом лингвокультурных и историко-лингвистических исследований. Их изучение позволяет глубже понять не только языковые, но и социокультурные аспекты жизни общества. Несмотря на значительное количество исследований в области антропонимики, интерес к традициям именования продолжает оставаться актуальным для лингвистов, что подтверждает динамику изменений в языке и культуре.

Понятие личного имени и отношение людей к своему имени со временем меняются. Эти изменения отражают трансформации в социальной структуре, культурных нормах и индивидуальном восприятии. Например, в современном русском языке наиболее распространённой является двухкомпонентная форма именования, включающая имя с отчеством (например, Владимир Иванович), фамилией (например, Антон Петров, Анна Петрова) или прозвищем (например, Ольга Рыжая, Жора Косолапый).

Современная система именования возникла на основе именования по имени главы семьи, что стало источником современных фамилий и отчеств. Официальное русское именование состоит из трёх элементов: имени, отчества и фамилии. Примеры включают Иван Петрович Павлов и Пётр Ильич Чайковский. Использование имени и отчества демонстрирует вежливое отношение и желание подчеркнуть уважение к собеседнику. Слово «величать» в русском языке обозначает как прославление, так и наименование по отчеству. Официальное русское именование, как уже было отмечено выше, триедино: его составляют имя, отчество и фамилия. Например, Иван Петрович Павлов, Пётр Ильич Чайковский. Именование по имени и отчеству показывает вежливое отношение к именуемому лицу, включает желание подчеркнуть уважение к нему. Слово «величать» в русском языке означает возносить, превозносить, прославлять, чествовать, а также назвать по отчеству.

Какую роль играет отчество в полном имени русского человека? Отчество как именование по отцу, отражающее непосредственное отношение к отцу как к родителю, вторично по отношению к фамилии, которая также указывает на родственные связи, но к главе семьи. В какой-то мере этот факт подтверждается достаточно поздним появлением в источниках термина отчество в современном антропонимическом значении.

Русские отчества – очень древнее образование. В древности отчества образовывались не только от новоявленных для того времени календарных имён, но и от тех бытовых имён-прозваний, которые были распространены. Они обычно употреблялись в документах со словом сын: Пятулька сын Киселев, Алекса сын Лазорев. После XV века слова «сын», «дочь», стоявшие раньше перед такого рода отчеством, меняют свои места и начинают употребляться после отчества: Варлам Михалев сын, а впоследствии опускаются вовсе, в результате чего указанные отчества постепенно превращаются в фамилии и закрепляются за членами семьи, переходя из поколения в поколение. [4, с.98]

Форма мужского отчества в современном русском языке с суффиксом «-вич» восходит к

отчества древнерусских князей и знати Московской Руси. И чем древнее был род князя, чем величественней он был, тем дольше звучало его полное имя и отчество. Сами князья тоже относились к именованию с уважением и гордились своим родом. Так, например, киевского князя Владимира назвали Владимир, сын Святослава, внук Всеволода, правнук Олега, праправнук Святослава, прапраправнук Ярослава, пращур Великого Владимира. На русском языке пишется отчество в той его форме, в какой его употребление возможно в русскоязычной среде, на национальном языке указывается: сын или дочь такого-то.

У народов Прибалтики, Кавказа, Севера при внутринациональном общении звать по отчеству не принято. Имя отца указывается лишь в официальных документах наряду с указанием места и времени рождения именуемого. Поэтому в тех случаях, когда паспорт выписывается на двух языках, в нем делаются две идентичные записи: одна на русском языке, официальном государственном языке, вторая на соответствующем национальном языке. На русском языке пишется отчество в той его форме, в какой его употребление возможно в русскоязычной среде, на национальном языке указывается: сын или дочь такого-то.

У некоторых народов Кавказа и Средней Азии в своей языковой среде существуют формы величания человека по имени его предков, восходящие к тюркским и персидским образцам, например: Мамед-заде, Мамед-оглы. По желанию отдельных граждан такие формы могут записываться в паспортах на странице, заполняемой на национальном языке именуемого. На странице, заполняемой по-русски, пишутся имена, отчества и фамилии в соответствии с нормами русского языка: Мамедов, Мамедович. Такое заполнение рекомендуется при первичной выдаче паспортов, а также в свидетельствах о рождении. Последующий паспорт выдается на основе предыдущего, и в нем произвольные замены формы отчества, а тем более фамилии не допускаются. [2, с.270]

Написание отчества в личном документе, оформляемом на русском языке, не нарушает национальной практики именованья и рассчитано главным образом на те случаи, когда человек выезжает за пределы своей республики. В иной национальной среде человек должен иметь юридически оформленные сведения об отце. Необходимо отметить, что образование отчеств от старых русских имен наименее регулярно и содержит много традиционных исключений, которые не распространяются на отчества, образуемые от нерусских имен. В соответствии с нормами русского литературного языка многие отчества произносятся несколько иначе, чем пишутся, например, формы Николаевич и Николаевна произносятся Николаич, Николавна. То же касается отчеств, образованных от нерусских имен, например, Густавович, Густавовна произносятся Густавич, Густавна. [3, с.75]

Отчества от мужских имен, русских и нерусских, образуются в русском языке путем присоединения к имени отца суффиксов -ович, -овна, -евич, -евна, выбор которых определяется конечными элементами отцовского имени.

Таким образом, можно условно считать, что *отчества* как именованья по отцу, отражающие непосредственное отношение к отцу как к родителю, а не как к главе семьи, вторичны по отношению к фамилиям, которые обозначают родственные семейные и родовые связи. Они возникли из семейных именованья по имени *актуального главы семьи* Первоначально функции отчеств и фамилий совпадали - это было обозначение именованья по имени главы семьи, к которой лицо принадлежало и которым, как уже было сказано, реально являлся отец. Оформление отчеств как антропонимов, указывающих на принадлежность человека к *отцу*, шло в течение не скольких веков и определилось к концу XVI - началу XVII вв.

Подводя итоги следует отметить, антропонимы представляют собой не только лексические единицы, но и важный инструмент для анализа культурной и социальной динамики общества. Изучение изменений в антропонимических системах открывает новые горизонты для понимания языка как отражения человеческой жизни, показывая, как личные имена становятся символами индивидуальности и коллективной идентичности. Личное имя является предметом исследования антропонимики. Имянаречение определяется несколькими

факторами, среди которых можно выделить: следование массовым модным тенденциям в именах; предпочтение уникальных имен, позволяющее выйти за рамки общепринятых норм; выбор имени в соответствии с семейными традициями; наречение ребенка в соответствии с церковным календарем; а также учет значения имени.

References:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 896 с.
2. Верещагин Е.М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. – М.: Индрик, 2005. – 1040 с.
3. Никонов, В.А. Личные имена в современной России / В.А. Никонов // Вопросы языкознания. – М.: 1967, 6. С. 102 - 111.
4. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. – М.: «Русский язык», 1995. – 378 с.
5. Подольская Н.В. Некоторые вопросы исторической ономастики в связи с анализом берестяных грамот // Историческая ономастика. – М., 1977. С.49-71.
6. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. – С. 144.